

РАННИЕ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕХОДА СЕПСИСА В СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Хушмуродова Г.К.

Ибрагимов Н.К.

Узаков Д.К.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эндокринологии имени академика Ё.Х.
Туракулова Навоийский областной филиал, Навои, Узбекистан
Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

ARTICLE INFO

Received: 04th May 2026

Accepted: 06th May 2026

Online: 08th May 2026

KEYWORDS

Однако у пациентов с сахарным диабетом, особенно при гнойно-некротических поражениях мягких тканей, данные вопросы остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования

Введение

Сепсис остаётся одной из ведущих причин летальности в отделениях интенсивной терапии, особенно у больных с сахарным диабетом, осложнённым гнойно-септическими поражениями мягких тканей нижних конечностей. Данная категория пациентов характеризуется выраженными нарушениями микроциркуляции, эндотоксикозом и метаболическими расстройствами, что создаёт условия для быстрого прогрессирования инфекционного процесса.

Несмотря на современные подходы к диагностике и лечению, переход сепсиса в септический шок нередко происходит стремительно и сопровождается развитием тяжёлой сердечно-сосудистой недостаточности. При этом ранние клинические признаки декомпенсации часто остаются недооценёнными, что ограничивает возможности своевременной коррекции гемодинамических нарушений.

Однако у пациентов с сахарным диабетом, особенно при гнойно-некротических поражениях мягких тканей, данные вопросы остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель

ABSTRACT

Сепсис остаётся одной из ведущих причин летальности в отделениях интенсивной терапии, особенно у больных с сахарным диабетом, осложнённым гнойно-септическими поражениями мягких тканей нижних конечностей. Данная категория пациентов характеризуется выраженными нарушениями микроциркуляции, эндотоксикозом и метаболическими расстройствами, что создаёт условия для быстрого прогрессирования инфекционного процесса.

Определить диагностическую и прогностическую значимость ранних общеклинических и метаболических показателей в оценке риска прогрессии сепсиса в септический шок у больных с сахарным диабетом, осложнённым гнойно-септическими поражениями мягких тканей нижних конечностей.

Материал и методы

В исследование включено 63 пациента с сахарным диабетом, осложнённым гнойно-септическими поражениями мягких тканей нижних конечностей. Все больные находились на лечении в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии.

Проводилась динамическая оценка гемодинамических и метаболических показателей в течение первых 24 часов с момента поступления. Анализируемые параметры включали систолическое артериальное давление (САД), центральное венозное давление (ЦВД), индекс qSOFA, уровень лактата крови, показатели кислотно-основного состояния (рН, ВЕ), а также диурез.

С целью определения прогностической значимости ранних изменений показателей выполнялся корреляционный анализ между их динамикой в первые 24 часа и клиническими исходами. В качестве конечных точек рассматривались развитие септического шока, летальный исход в условиях отделения реанимации и длительность пребывания в ОРИТ.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Установлена достоверная корреляционная взаимосвязь между ранними изменениями изучаемых показателей и развитием септического шока ($r = -0,642$; $p < 0,01$), а также неблагоприятными клиническими исходами, включая летальность и увеличение длительности пребывания в ОРИТ.

Результаты

Рисунок 1.0 Корреляционная взаимосвязь динамических изменений основных показателей за первые 24 часа с клиническими исходами у больных с СД, осложненные ГСПНК (коэффициенты Спирмена)

Снижение систолического артериального давления (САД) в течение первых 24 часов достоверно ассоциировалось с развитием септического шока ($r = -0,642$; $p < 0,01$)

и летальным исходом в условиях ОРПТ ($r = -0,583$; $p < 0,01$). Данная зависимость отражает прогрессирующую утрату сосудистого тонуса и снижение системного сосудистого сопротивления вследствие медиатор-индуцированной вазодилатации и миокардиальной депрессии. На этом фоне отмечалось снижение диуреза, также тесно связанное с неблагоприятными исходами ($r = -0,611$; $p < 0,01$ при развитии септического шока; $r = -0,529$; $p < 0,01$ при летальности), что указывает на раннее формирование признаков органной гипоперфузии.

Наибольшую прогностическую значимость продемонстрировала динамика уровня лактата. Его повышение в течение первых суток коррелировало с развитием септического шока ($r = 0,704$; $p < 0,01$) и летальностью в ОРПТ ($r = 0,663$; $p < 0,01$). Рост лактата сопровождался снижением pH ($r = -0,592$; $p < 0,01$) и уменьшением показателя base excess (BE) ($r = -0,563$; $p < 0,01$), что свидетельствует о развитии метаболического ацидоза и формировании устойчивого метаболического контура декомпенсации уже в первые 24 часа.

Динамика центрального венозного давления (ЦВД) показала положительную корреляцию с неблагоприятными исходами ($r = 0,486$; $p < 0,01$ при развитии септического шока; $r = 0,411$; $p < 0,05$ при летальности), что может отражать развитие венозной конгестии и перегрузки объемом на фоне снижения сократительной функции миокарда. Сочетание повышения ЦВД, снижения САД и олигурии указывает на формирование кардиодепрессивного варианта септического шока.

Изменения клинической шкалы qSOFA достоверно коррелировали с развитием септического шока ($r = 0,618$; $p < 0,01$) и летальностью ($r = 0,574$; $p < 0,01$), подтверждая связь клинической динамики с нарушениями микроциркуляции и тканевого метаболизма.

Длительность пребывания в ОРПТ также зависела от динамики ключевых показателей: повышение уровня лактата ($r = 0,621$; $p < 0,01$) и снижение диуреза ($r = -0,503$; $p < 0,01$) ассоциировались с более тяжёлым и затяжным течением заболевания.

В целом установлено, что наибольшую прогностическую ценность имеют не абсолютные значения показателей при поступлении, а их динамика в течение первых 24 часов. Повышение уровня лактата в сочетании со снижением pH и BE на фоне гипотензии и олигурии отражает переход к декомпенсированному шоковому состоянию с выраженной тканевой гипоксией.

Выводы

1. Установлено, что динамические изменения гемодинамических и метаболических показателей в первые 24 часа имеют высокую прогностическую значимость в оценке риска прогрессии сепсиса в септический шок у больных с сахарным диабетом и гнойно-септическими поражениями мягких тканей нижних конечностей.

2. Наибольшую прогностическую ценность демонстрируют метаболические маркеры: повышение уровня лактата в сочетании со снижением pH и BE, отражающие формирование тканевой гипоксии и метаболического ацидоза.

3. Снижение САД и диуреза является ранним клиническим признаком нарушения органной перфузии и предшествует развитию тяжёлой сердечно-сосудистой недостаточности.

4. Повышение ЦВД ассоциируется с неблагоприятными исходами и может свидетельствовать о формировании венозной конгестии и кардиодепрессивного компонента септического шока.

5. Установлено, что именно направление изменений показателей (их динамика), а не абсолютные значения при поступлении, определяет вероятность развития септического шока, летальности и длительности пребывания в ОРИТ

Список литературы:

1. Абдуллаев Р.Н., Касымов А.Л., Абдуллаева М.А., Икрамова Ф.Д. Комплексное лечение сепсиса при гнойно-некротических осложнениях сахарного диабета // Нестираемые скрижали: сепсис et cetera: сб. материалов конф. Ассоциации общих хирургов, Ярославль, 18–19 мая 2020 г. – Ярославль: Цифровая типография, 2020. – С. 11–13.
2. Абдуллаев С.А., Бабажанов А.С., Хамидов Ф.У., Курбанов Э.Ю. Хирургические тактики лечения сепсиса при сахарном диабете // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сб. ст. XV Междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 23 октября 2019 г. – Пенза: Наука и Просвещение, 2019. – С. 190–194.
3. Казиев У.К., Мусаев У.С., Иманкулова А.С., Миклухин Д.С. Опыт применения ультразвуковой кавитации в лечении ран у пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы // Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б.М. Костюченка. – 2024. – Т. 11, № 2. – С. 28–34.
4. Охунов А.О., Абдурахманов Ф.М. Прогнозирование течения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы у больных, перенесших COVID-19 // Актуальные исследования. – 2021. – № 25(52). – С. 41–46.
5. Хамдамов Б.З., Рахимов А.Ш. Способ коррекции ишемии нижних конечностей при лечении гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы // Новый день в медицине. – 2023. – № 5(55). – С. 32–41.
6. Abdullaev S.A., Valieva S.Sh., Abdurakhimova A.F., Jalolov D.A. Some dimensions of infusion-transfusion treatment of sepsis in diabetes mellitus // Вестник науки и образования. – 2021. – № 15-2(118). – P. 40–44.
7. International Journal of Molecular Sciences: Buonacera A., Stancanelli B., Colaci M., Malatino L. Neutrophil to lymphocyte ratio: an emerging marker of the relationships between the immune system and diseases. – 2022. – Vol. 23(7). – 3636. <https://doi.org/10.3390/ijms23073636>
8. Journal of Microbiology and Biotechnology: Gurol G., Ciftci I.H., Terzi H.A., Atasoy A.R., Ozbek A., Koroglu M. Are there standardized cutoff values for neutrophil-lymphocyte ratios in bacteremia or sepsis? – 2015. – Vol. 25(4). – P. 521–525. <https://doi.org/10.4014/jmb.1408.08060>